

Section of the conference: Educational sciences

Sekcja konferencji: Nauki o wychowaniu

How to cite: Povroznyi, A. (2025). The impact of gamified platforms on motivation and the dynamics of speed development in middle school students during online physical education classes. *World Conference on Emerging Science, Innovation and Policy 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15650138>

The Impact of Gamified Platforms on Motivation and the Dynamics of Speed Development in Middle School Students During Online Physical Education Classes

Andrii Povroznyi

postgraduate student, Departments of Olympic and Professional Sports, Sports Games and Tourism, Faculty of Physical Education and Sports, Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-1945-3960>

Accepted: May 26, 2025 | **Published:** June 12, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This article provides an in-depth exploration of gamification as a tool for boosting motivation and enhancing the overall effectiveness of educational outcomes among secondary school students in Ukraine. It focuses particularly on the influence of incorporating gamified elements during online physical education lessons and their role in fostering the development of speed-related abilities in students. The study's findings reveal that the integration of these interactive components significantly enhances the motivational aspect, greatly increasing student engagement in the learning process. The study's relevance stems from the pressing need to identify innovative approaches that align with the rapidly evolving demands of contemporary society.

Keywords: Learning effectiveness, sports training, student activity, educational technologies.

Вступ

У сучасному динамічному світі освіта відіграє надзвичайно важливу та визначальну роль у формуванні майбутнього суспільства. Саме завдяки освітній системі покоління засвоюють не лише знання, а й навички, моральні цінності та світоглядні орієнтири, що безпосередньо впливають на їхній внесок у розвиток світу. Проте, з огляду на глобальні виклики – серед яких екологічна криза, посилення соціальної нерівності, стрімкий розвиток технологій і помітне послаблення системи моральних орієнтирів – стає очевидною необхідність суттєвого оновлення підходів до освіти.

Міжнародна освітня спільнота, представники бізнесу, органи державного управління та залучені експерти активно працюють над створенням інноваційних моделей, пошуком ефективних практик і вдосконаленням освітніх методик. Особливу увагу приділено формуванню гармонійного освітнього середовища, що здатне відповідати викликам сучасності та забезпечувати якісну підготовку майбутніх фахівців. Акцент зроблено на трансформації вищої освіти, оскільки саме вона є ключовою ланкою в підготовці покоління, спроможного адаптуватися до сучасних умов і водночас брати активну участь у розв'язанні глобальних проблем людства (Vnukova & Sotska, 2023).

Розвиток системи вищої освіти є одним із ключових чинників забезпечення сталого економічного зростання та зміцнення конкурентоспроможності держави. В Україні ця система зазнала суттєвих змін, особливо після того, як країна взяла на себе зобов'язання гармонізувати освітні стандарти з європейськими в межах Болонського процесу. Проте такі трансформації породили нові виклики, що зумовлюють потребу в перегляді організаційних засад функціонування закладів вищої освіти з урахуванням відповідності європейським стандартам (Lazareva et al., 2024).

Сучасна початкова освіта характеризується зростанням уваги до особистісного розвитку учнів і впровадженням інноваційних підходів у навчальний процес. Одним із таких підходів є гейміфікація, що передбачає інтеграцію ігрових елементів у навчальну діяльність. Цей метод має особливий дидактичний потенціал у межах середньої освіти, оскільки він відповідає психологічним і віковим особливостям учнів. Саме тому в середній школі зростає значення індивідуалізації навчального процесу. Вікові характеристики здобувачів освіти зумовлюють ефективність гейміфікації як одного з провідних методів організації освітнього середовища (Чучаліна, 2024).

Результати дослідження

Освітні трансформації в Україні суттєво вплинули на життя як дорослих, так і дітей, особливо позначившись на системі освіти молодого покоління. У часи таких змін діти виявляються серед найбільш уразливих категорій населення. Травматичні події, постійний стрес і тривале психологічне напруження істотно впливають на їхній емоційний стан і когнітивний розвиток. Дослідження психологів підтверджують, що травми, спричинені політичними подіями,

мають довгостроковий і серйозний вплив, залишаючи слід на багато років. Експерти дійшли висновку, що такі зміни створюють відчутний тиск на психічне здоров'я дітей, який може бути тривалим (Галицька-Дідух, 2023).

У сучасних умовах трансформації освітньої сфери важливим складником вдосконалення навчального процесу є пошук інноваційних методів для підвищення мотивації здобувачів освіти, а також покращення ефективності засвоєння ними знань. Одним із таких перспективних підходів є гейміфікація, що передбачає інтеграцію ігрових елементів у навчальні процеси з метою стимулювання активної участі учнів і покращення їхніх академічних досягнень. Однак реалізація цього підходу супроводжується низкою наукових і практичних викликів, з-поміж яких необхідність адаптації методів гейміфікації до змісту освітніх програм, рівня професійної компетентності викладачів і технічного забезпечення закладів освіти. Результати наукових досліджень, що присвячені впливу гейміфікації на освітній процес, засвідчують її позитивне значення для підвищення академічної результативності. Так, у працях Матківського, Тараса & Лучкевича (2025) вказується, що застосування елементів гейміфікації сприяє не лише підвищенню успішності здобувачів освіти, а й розвитку критичного мислення та формуванню навичок командної співпраці (Матківський та ін., 2025).

Упродовж останніх декількох років вітчизняні науковці зробили значний внесок у дослідження різних аспектів освітнього процесу, привносячи нові ідеї та практичні рішення. Зокрема, праці Зеленко (2023) стали ключовими в напрямі розроблення практичних рекомендацій для педагогів. Ці рекомендації були спрямовані на створення безпечної, підтримувальної та комфортної атмосфери в навчальному середовищі середніх шкіл, що є критично важливим для ефективного процесу навчання. Водночас Коцур (2023) спрямувала увагу на глибоке вивчення впливу освітніх змін на психологічне самопочуття та загальний стан психічного здоров'я учнів загальноосвітніх закладів, що додає вагомий соціальний вимір до питання реформ в освіті.

Окрім того, однією з найбільш значущих складників навчального процесу є створення таких умов і обставин, які особливо сприяють розвитку внутрішньої мотивації учнів. Цей аспект відіграє надзвичайно важливу роль у заохоченні школярів до постійного самовдосконалення та покращення своїх знань, умінь і навичок. Для цього необхідно створити середовище, що пропонує широкий спектр можливостей для творчого розвитку особистості, самовираження та практики глибокого критичного мислення. Саме за таких умов освітній процес може перетворитися на комплексний і багатогранний механізм, який не лише забезпечує учнів необхідними професійними компетенціями, а й відкриває перед ними широкі горизонти для всебічного розвитку, даючи їм змогу повною мірою реалізувати власний потенціал. Таким чином, система освіти не лише виконує свою базову функцію передачі знань, а й стає платформою для формування гармонійної, цілеспрямованої та соціально зрілої особистості (Хайруліна, 2023).

Гейміфікація постає як інноваційний підхід до організації освітнього процесу, що заснований на використанні елементів гри для підвищення рівня зацікавленості, мотивації та ефективності навчання. Залежно від поставлених освітніх цілей і вікових особливостей учнів,

застосовуються різноманітні методики гейміфікації. Акцент робиться на вивченні взаємозв'язку між гейміфікаційними підходами та такими аспектами, як когнітивна активність, емоційна залученість і академічна успішність (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика елементів гейміфікації

Основні елементи	Характеристика
Залученість учнів	Залучення до навчання через використання ігрових елементів
Мотивація	Акцент на внутрішні мотиватори, особисті досягнення та інтерес
Методи навчання	Гнучкий і адаптивний навчальний підхід
Форма навчання	Активна співпраця з системою та іншими учасниками освітнього процесу
Результат	Стимулювання критичного мислення та розвиток креативності

Джерело: Антонов (2024)

Взаємодія в системах навчання, що містять елементи гейміфікації, має багатогранний і двоаспектний характер. Вона передбачає як безпосереднє спілкування учнів із навчальною платформою, так і активну взаємодію між школярами під час виконання командних завдань. Такі завдання не лише розвивають дух співробітництва, а й сприяють формуванню критичного мислення та творчого підходу до розв'язання проблем. Важливим елементом цього підходу є оцінювання, що базується на виконанні дослідницьких проєктів і завдань, які стимулюють учнів використовувати раніше отримані знання у практичних і реальних ситуаціях. Такий формат роботи дає змогу учням глибше засвоїти навчальний матеріал, особливо в природничих науках, де використання інтерактивних методів допомагає легше досягнути складні наукові концепції. Гейміфіковані освітні платформи та методики дедалі частіше інтегруються в навчальний процес закладів загальної середньої освіти в Україні. Вони відіграють важливу роль у цифровій трансформації освітньої сфери, забезпечуючи новий рівень залучення учнів у навчання. Використовуючи різноманітні ігрові механіки, такі підходи роблять процес навчання не лише більш захопливим і інтерактивним, а й мотивувальним для молодого покоління. Однією з найбільш значущих переваг цього підходу є можливість персоналізації навчального процесу за рахунок адаптації завдань до рівня підготовки та здібностей кожного учня. Це надає можливість більш ефективно підтримувати індивідуальні потреби школярів і сприяти їхньому всебічному розвитку. В українських школах упроваджуються як універсальні гейміфіковані платформи, що застосовуються в різних навчальних предметах, так і спеціалізовані методики. Останні органічно об'єднують традиційний освітній процес із сучасними підходами, що містять елементи гри. Така гармонійна інтеграція допомагає зберегти позитивні аспекти класичного навчання, водночас додаючи до нього динаміку та інновації, що є необхідними для сучасного освітнього середовища (Толочко, 2023). Фізична культура постає важливим складником сучасної освітньої програми,

адже допомагає зміцненню фізичного та психічного здоров'я учнів, розвитку їхніх пізнавальних здібностей, соціальних навичок і емоційної рівноваги. Проте дослідники та педагоги-практики зауважують, що сучасні школярі мають низький рівень мотивації до занять фізичною культурою. Дослідження демонструють, що більшість учнів ведуть малорухливий спосіб життя: вони рідко відвідують спортивні секції, не виконують ранкову зарядку та мало цікавляться рухливими іграми. Серед інноваційних підходів у навчанні фізичної культури в закладах загальної середньої освіти найширшого застосування набула гейміфікація. Хоча ігри завжди займали важливе місце в педагогічній практиці, зокрема у викладанні фізичної культури, сам термін «гейміфікація» поки не набув достатнього поширення (Лелека, 2025). Гейміфікація уроків фізичної культури базується на використанні ігрового дизайну, що передбачає подання навчального матеріалу у форматі гри. Такий підхід робить інформацію більш доступною, різноманітною, захопливою та привабливою для учнів. Гейміфіковане навчання реалізується через комплексну систему, що містить взаємозалежні ігрові елементи (табл. 2).

Таблиця 2

Ігрові елементи гейміфікації у фізичній практиці

Ігрові елементи	Характеристика
Динаміка	Структура та алгоритми гри, що забезпечують постійний високий рівень інтересу гравця та викликають емоційну віддачу. Сюди входить зворотний зв'язок у вигляді інформації про успіхи, досягнення або прогрес гравця
Механізм	Система правил і інформації, що визначають поведінку гравця, наприклад, колекціонування об'єктів, накопичення ресурсів, досягнення поставлених цілей або розв'язання задач у співпраці з іншими
Естетика	Атрибути гри, що сприяють створенню відчуття залучення до процесу
Соціальна взаємодія	Техніки, які сприяють взаємодії між гравцем і грою або між самими гравцями

Джерело: Іванюк (2024)

Гейміфікація в умовах освітніх змін надає можливість інтегрувати мотиваційні засоби та індивідуалізовані підходи, що сприяють поліпшенню якості засвоєння знань і формуванню ключових компетентностей учнів для успішного навчання та майбутньої наукової діяльності. Запровадження гейміфікованого навчання в закладах загальної середньої освіти України супроводжується низкою викликів, які впливають на ефективність реалізації цього підходу. Одним із головних викликів залишається рівень професійної компетентності педагогів, які не завжди мають достатні навички для результативного використання цього методу (Козуб та ін., 2024).

Висновки

Гейміфікація є потужним інструментом, що спрямований на підвищення мотивації учнів та покращення їх навчальних досягнень, особливо в контексті використання сучасних гейміфікованих платформ. Цей підхід демонструє помітний позитивний вплив на когнітивну активність і поведінкову взаємодію школярів, зокрема під час проведення онлайн-уроків із фізичної культури. Завдяки інтеграції елементів гейміфікації в навчальний процес, учні не лише розвивають фізичні якості, зокрема швидкість і координацію, а й отримують додаткові мотиваційні стимули до участі у заняттях. Однією з ключових переваг цього підходу є можливість персоналізації навчання – адаптація освітнього контенту до індивідуальних потреб дітей сприяє формуванню таких важливих компетенцій, як самостійне навчання та критичне мислення.

Для подальшого вдосконалення цього підходу перспективними напрямками досліджень можуть стати вивчення впливу гейміфікації не лише на академічну успішність, а й на розвиток соціальних та емоційних компетенцій учнів. Окрім того, варто приділити увагу аналізу ефективності подібних технологій у різних навчальних дисциплінах, що дасть змогу забезпечити ширшу інтеграцію гейміфікації в шкільну програму. Важливо продовжувати дослідження щодо використання цього підходу в змішаних форматах навчання та повністю дистанційному середовищі, що може значно розширити спектр його застосування в сучасній освіті.

Література

- Антонов, Є. В. (2024). Гейміфікація як засіб мотивації освітнього процесу. *Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів*, 229–258. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. <https://surl.lu/jdnnqo>
- Галицька-Дідух, Т. В. (2023). Використання віртуальної та доповненої реальності в українській освіті. *Академічні візії*, (22). <https://www.academy-vision.org/index.php/av/article/view/505>
- Зеленко, І. П. (2023). Особливості онлайн медіа. *Наукові записки. Серія право*, (14), 104–108. <https://surl.li/lfrhas>
- Іванюк, П. О. (2024). Гейміфікація як ефективний інструмент мотивації у сфері фізичної культури та спорту. *Науковий часопис Українського державного університету імені М. Драгоманова*, 7(180), 59–64. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.7\(180\).12](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.7(180).12)
- Козуб, Г. О., Шинкаренко, Я. М., & Козуб, В. Ю. (2024). Гейміфікація в освіті: інтеграція Classcraft в навчальний процес. *Педагогічна академія: наукові записки*, (7). <https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.06.29.02>
- Коцур, Л. М. (2023). Державна інформаційна політика України: теоретико-методологічні парадокси воєнного часу. *Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення*, (4), 52–60. <https://surl.lu/gffinr>

- Лелека, В. (2025). Гейміфікація як інноваційний метод навчання фізичної культури в контексті нової української школи. *Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи*, 2(12), 13-19. [https://doi.org/10.31499/2706-6258.2\(12\).2024.315000](https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(12).2024.315000)
- Матківський, М. П., Тарас, Т. М., & Лучкевич, Є. Р. (2025). Роль гейміфікації у покращенні мотивації та навчальних результатів учнів середньої школи в умовах цифрової трансформації освіти в Україні. *Педагогічна академія: наукові записки. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті*, 1-21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14717082>
- Толочко, С. (2023). Теоретико-методологічний аналіз гейміфікації як сучасного освітнього феномена. *Перспективи та інновації науки*, 1(19), 369-383. [https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-1\(19\)-369-383](https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-1(19)-369-383)
- Хайруліна, Н. Ф. (2024). Використання штучного інтелекту під час вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти в процесі її фахової підготовки. *Теорія і методика навчання. Габітус*, 70(2), 32-36. <https://doi.org/10.32782/2663-6085/2024/70.2.6>
- Чучаліна, Ю. (2024). Вплив гейміфікації на мотивацію та успішність у навчанні математики в початковій школі. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 75(3), 315-322. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/75-3-46>
- Lazareva, A., Sikora, Y., Zadorina, O., Rizak, G., & Kaminsky, V. (2024). Adapting curricula to the needs of the modern digital society in Ukraine. *Futurity Education*, 4(3), 236-252. <https://doi.org/10.57125/FED.2024.09.25.14>
- Vnukova, N., & Sotska, H. (2023). Transformaion of education to achieve sustainable development goals 2030: A new pedagogical paradigm. *Chair Journal Lifelong Professional Education in the XXI Century*, 1(7), 7-21. [https://doi.org/10.35387/ucj.1\(7\).2023.7-21](https://doi.org/10.35387/ucj.1(7).2023.7-21)